

**ODIL YOQUBOVNING “OQ QUSHLAR, OPPOQ QUSHLAR”
ASARIDAGI TINCHLIK, MILLIY VA INSONIY QADRIYATLARIMIZNING
AKS ETISHI****Jumanazarova Saida Rustambek qizi,**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

1-bosqich magistranti

jumanazarovasaida01@gmail.com

Annotatsiya: Odil Yoqubovning asarlarida milliy qadriyatlar, an'analar va urf-odatlar juda katta o'rin egallaydi. Qahramonlar hayoti, ularning yashash tarzi orqali o'zbek xalqining boy madaniy merosi aks ettiriladi. Asarlarida qishloq hayoti, mehnat odamlari, an'anaviy oilaviy qadriyatlar muhim o'rin tutadi. Ushbu maqolada xuddi shunday jihatlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Ikkinchi jahon urushi, kontrast, o'zbek ayoli, ramziy ma'no, motiv, pafos.

Аннотация: Огромное место в творчестве Адиля Якубова занимают национальные ценности, традиции и обычаи. Через жизнь героев, их образ жизни отражено богатое культурное наследие узбекского народа. Важное место в его произведениях занимает сельский быт, люди труда, традиционные семейные ценности. В этой статье будут проанализированы аналогичные аспекты.

Ключевые слова: Вторая мировая война, контраст, узбекская женщина, символизм, мотив, пафос.

Annotation: National values, traditions and Customs occupy a huge place in the works of Odil Yakubov. Through the life of the heroes, their way of life, the rich cultural heritage of the Uzbek people is reflected. An important place in his works is occupied by rural life, people of Labor, traditional family values. This article analyzes similar aspects.

Keywords: World War II, contrast, Uzbek woman, symbolism, motive, Paphos.

Odil Yoqubovning «*Oq qushlar, oppoq qushlar*» romani o'zbek adabiyotining eng yuksak namunalaridan biri bo'lib, unda tinchlik, milliy va insoniy qadriyatlar keng va chuqur yoritilgan. Asarda Ikkinchi jahon urushining ta'siri, inson taqdiri, mehnatsevarlik, halollik, oilaviy munosabatlar va e'tiqod masalalari badiiy jihatdan tasvirlangan.

Roman urush yillaridan keyingi jamiyat hayotini yoritadi va unda tinchlikning inson hayotidagi bebaho ne'mat ekani ko'rsatib beriladi. Asarning bosh qahramoni Shorahim Shovvoz hayoti orqali tinchlik va urush o'rtasidagi kontrast tasvirlanadi.

«...fig'oni chiqmay nima qilsin Shovvoz. Mana, salkam o'ttiz yildirki, orom nimaligini bilmay, o'zi u yoqda tursin, bola-chaqasining ham halovatini o'ylamay, anov tashlandiq adirni bog' qilaman deb umri o'tib ketsa-yu, kechagina tuxumdan chiqqan bu jo'jaxo'roz uni besabab, begunoh ishdan haydasa!»¹⁰⁸

Bu misolda Shorahim Shovvozning umr bo'yi tinchlikni asrab-avaylab, oilasi va mehnati bilan tirikchilik qilishi, biroq jamiyatdagi o'zgarishlar tufayli qiynalishi ko'rsatilgan. Tinchlik yillarida ham hayotda og'ir sinovlar borligi va bu sinovlarga bardosh bera olganlargina haqiqiy baxtga erishishi asarning asosiy g'oyalaridan biridir.

Bundan tashqari, asarda tinchlik faqat urush yo'qligi emas, balki adolat, halollik, insoniylik bilan bog'liq tushuncha ekanligi ta'kidlanadi.

Odil Yoqubovning romanida milliy qadriyatlar, an'analar va urf-odatlar juda katta o'rin egallaydi. Qahramonlar hayoti, ularning yashash tarzi orqali o'zbek xalqining boy madaniy merosi aks ettiriladi. Asarda qishloq hayoti, mehnat odamlari, an'anaviy oilaviy qadriyatlar muhim o'rin tutadi.

«Oysuluv uzun oq shoyi ko'ylak, uning ustidan xipchabel qora duxoba kamzul kiygan, boshida oq shoyi ro'mol, oyog'ida bir mahallar «amirkon» deb atalguvchi yumshoq, yaltiroq mahsi bilan bejirimgina yaltiroq kavush... O'ziyam ko'zlariga surma qo'ygan...»¹⁰⁹

Bu misolda o'zbek ayolining an'anaviy kiyinish uslubi, milliy urf-odatlar va qadriyatlar tasvirlangan. Oysuluv obrazi orqali o'zbek ayolining sadoqati, sabr-toqati va oilaviy qadriyatlari yuksak darajada ko'rsatilgan.

Bundan tashqari, milliy qadriyatlar quyidagicha aks etadi:

- Dehqonchilik va bog'dorchilik – o'zbek xalqining mehnatsevarligi tasvirlanadi.
- An'anaviy oilaviy munosabatlar – ota-ona va farzand o'rtasidagi bog'liqlik, hurmat ko'rsatiladi.
- E'tiqod va axloqiy qadriyatlar – halollik va sabr-toqat eng muhim fazilat sifatida aks ettiriladi.

Roman qahramonlari orqali insoniy qadriyatlar, ya'ni mehribonlik, fidoyilik, halollik, mehnatsevarlik va sadoqat yuksak darajada ko'rsatib berilgan. Ayniqsa, Oysuluv va Shorahim Shovvoz o'rtasidagi mehr-muhabbat va o'zaro hurmat asarda

¹⁰⁸ Yoqubov O. Oq qushlar, oppoq qushlar. – T.: Nurli dunyo, 2024.

¹⁰⁹ Yoqubov O. Oq qushlar, oppoq qushlar. – T.: Nurli dunyo, 2024.

chuqur badiiy mahorat bilan tasvirlangan. Asarda oilaviy qadriyatlar, o'zaro mehr-muhabbat va insoniy munosabatlarning mustahkamligi ko'rinadi.

Bundan tashqari, romanda halollik va adolat asosiy mavzular qatorida turadi:

«Men unaqa... ko'zbo'yamachilik qiladigan qalloblardan emasman! Kerak bo'lsa... ana, brigadirlikingni ol!»¹¹⁰

Bu misoldan halol mehnat qilib yashagan odamning obro'si va jamiyatdagi qiyinchiliklarga bardosh bera olishiga urg'u berilgan.

Odil Yoqubovning «Oq qushlar, oppoq qushlar» romani milliy va insoniy qadriyatlar, tinchlik, halollik, oilaviy mehr-muhabbat kabi yuksak fazilatlarni badiiy yoritib bergan.

✓ Tinchlik g'oyasi – asarda urush va tinchlik o'rtasidagi keskin tafovut tasvirlanib, inson tinchlikni qadrlashi kerakligi ko'rsatib berilgan.

✓ Milliy qadriyatlar – o'zbek xalqining urf-odatlar, kiyinish madaniyati, mehnatsevarlik va oilaviy an'analar tasvirlangan.

✓ Insoniy qadriyatlar – halollik, fidoyilik, mehribonlik, sabr-toqat kabi fazilatlar qahramonlar xarakterida aks ettirilgan.

Romanda milliy an'analar va zamonaviy hayot o'rtasidagi ziddiyat ham ko'rsatilib, o'zbek xalqining qadriyatlarini asrab-avaylashga da'vat etiladi. Asar bugungi kunda ham dolzarbligini yo'qotmagan bo'lib, har bir inson hayotining ma'nosi va qadriyatlarini anglashga undaydi.

Odil Yoqubovning “Oq qushlar, oppoq qushlar” asarida urushning ayanchli oqibatlarini orqali tinchlikning beqiyos qadri yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlangan. Jumladan, bolalar taqdiri orqali urush fojiasi yoritiladi: “Oq qushlar... Oppoq qushlar... Tinchlik qushlari edi ular. Bola ularni har safar osmonga boqib kuzatardi. Go'yoki onasi ham o'sha qushlar bilan birga osmonda uchayotgandek tuyulardi unga.”¹¹¹ Bu parchada oq qushlar timsoli orqali muallif tinchlik va onalik tushunchalarini uyg'unlashtiradi. Onadan ayrilgan bolaning armoni va tinch hayotga bo'lgan intilishi yurakni o'rtaydi.

Asarda o'zbek xalqining urush yillaridagi mehnatsevarlik, sabr-toqat, oila va Vatanga sadoqat kabi milliy qadriyatlari yorqin ko'rsatilgan. Masalan: “Qariyalar sahar turib ekin ekar, bolalar sigir sog'ar, ayollar non yopardi. Hech kim nolimasdi –

¹¹⁰ O'sha asar

¹¹¹ Yoqubov O. Oq qushlar, oppoq qushlar. – T.: Nurli dunyo, 2024.

Vatan uchun xizmat bu, der edi har biri."¹¹² Bu jumlar xalqimizning birlik, mehnatga muhabbat va urush yillaridagi mardlarcha yashash ruhini ifodalaydi.

O'zaro mehr, muhabbat, bag'rikenglik, rahm-shafqat kabi insoniy fazilatlar hikoyaning har sahifasidan sezilib turadi. Ayniqsa, bolalar uyida kechgan voqealarda: *"O'zidan yoshi kichik bolaning yelkasiga palakni yopdi. "Sen muzlab qolma", dedi, o'zi esa tishlarini tishlab, titrab yotaverdi.*" Bu yerda bolaning insoniylik, fidoyilik, do'stlik qadriyatlarini bilan ulg'ayayotgani ko'rsatilgan.

"Oq qushlar" – bu obraz ramziy ma'noga ega deya qayta-qayta ta'kidlayapmiz. Ular asarda tinchlik, umid va beg'uborlik timsolidir: *"U qushlar har safar osmon o'rtasida suzib o'tganda, bolalar yuragida qandaydir iliqlik uyg'onardi. Ular bu qushlarni urush yillarining yagona quvonchi deb bilishardi.*" Bu jumlada oq qushlar — bolalik orzulari, onalikka intilish, tinch kelajak sari umid ramzi sifatida berilgan.

Muallif o'z asarida insoniy fazilatlar, ayniqsa halollik, sabr, mehribonlik kabi jihatlarni urush davridagi sharoitga qaramasdan ifodalab beradi: *"Qanday og'ir kunlar bo'lmasin, kampir har kuni yetim bolalarga bir piyola sut berardi. O'zi och yotsa ham, ularning ko'ziga boqib yuragini yoritardi.*" Bu tasvir orqali urush tufayli insoniylik sinov ostida qolganini, lekin odamlar orasidagi mehr-oqibat yo'qolmaganini ko'rish mumkin.

Bosh qahramon bolalar orqali muallif inson ruhiyati, orzu-umid va sabrning go'zalligini ko'rsatadi: *"U qog'ozdan oq qush yasadi. Osmon sari irg'itdi. So'ng osmonga qarab: 'Onajon, tezroq keling!' dedi.*" Bu sahna farzand va ona o'rtasidagi bog'liqlik, urushning ruhiy jarohatlari, tinchlikka intilish motivlarini chuqur badiiylashtiradi. Biz qo'shimcha qilib quyidagi jihatlarga ham alohida e'tibor berishimiz kerak:

1. Onalik timsoli va ayollar obrazlari: Urush paytidagi ayollar qiyofasi, ularning jasorati, bolalarga g'amxo'rliqi orqali milliy qadriyatlar yoritiladi.

2. Qo'shni xalqlar do'stligi: Urush yillarida bir nonni bo'lib yegani tasvirlangan sahnalar — xalqaro hamjihatlik va insoniyat birligi g'oyalarini ko'rsatadi.

3. Til va uslubdagi poetiklik: Muallifning obrazli tili, ramziy vositalar va lirizmi orqali bu g'oyalar ta'sirliroq ifodalanadi.

"Oq qushlar, oppoq qushlar" asari nafaqat urush yillarining og'ir haqiqatlarini, balki xalqimizga xos milliy va insoniy fazilatlarini, eng muhimi – tinchlikning bebaho ne'mat ekanini badiiy obrazlar orqali yuksak san'atkorlik bilan ifodalaydi.

¹¹² O'sha asar

Odil Yoqubov asarda sodda, lekin kuchli ta'sir kuchiga ega badiiy tilni tanlaydi. Uning yozuv uslubi realistik ruhda bo'lib, psixologik tahlilga boy. Shorahimning ichki monologlari orqali yozuvchi inson ruhiyatining eng nozik qatlamlariga kirib boradi. Jumladan, *"Men endi kimman?"* degan savollar orqali qahramon o'zini, hayotni va jamiyatni qayta anglashga harakat qiladi. Muallif asarda ramziy tasvirlardan ham ustalik bilan foydalanadi. Qor, oq qushlar, oppoqlik — bularning barchasi poklik, beg'uborlik, ammo ayni vaqtda hayotning sovuqligi va yovuzligiga ishora qiladi. Asarda maqol va iboralar, xalqona ifodalar ham ustalik bilan singdirilgan: bu esa asarning milliylik ruhi va realizmini oshiradi.

Yozuvchining aynan "Oq qushlar, oppoq qushlar" asarida ham obrazlar porterini, tashqi qiyofasini chizishda xolislik tamoyili yetakchilik qilganligi asoslanadi. Yozuvchining "Oq qushlar, oppoq qushlar" asari g'oyaviy muammolari jihatidan "Diyonat" romaniga birmuncha yaqin turadi. Bu romanda o'lkamizda o'zboshimchalik, ko'zbo'yamachilik illatlariga qarshi boshlangan ayovsiz janglar, poklanish deb atalgan va hamma sohada ijtimoiy adolatni barqaror etish uchun borgan 80-yillar o'rtalaridagi shiddatli kurashlar qalamga olinadi. Roman markazida Shorahim shovvoz, Rasul va Muzaffar timsollari turadi. Shu uch qahramonni yonma-yon tasvirlab borish va hayotning turli tarmoqlarini, muammolarini, insonning rang-barang ruhiy dunyosini qamrab olish yo'li bilan Odil Yoqubov zamonaviy polifonik roman yaratishga uringan. "Oq qushlar, oppoq qushlar" romanini o'qishni boshlar ekanmiz unda boshlanishidayoq berib o'tilgan epigirafning o'zdan pafosni his qilishimiz mumkin asar shunday boshlangan:

Tirigimda qadrim bilmadingiz, jo'rajon,

O'lgandan so'ng xoh biling, xoh bilmangiz jo'rajon.

Asarning shu jumllaridanoq biz pafos namoyon bo'la boshlanganini ko'ramiz. Ya'ni asar davomida insonning qadr-qimmatining ustuvorligi qanchalar qadrlanish yoki qanchalar oyoq osti qilinishi yuqori ruhiy kechinmalar bilan berib o'tiladi. Yuqorida aytib o'tilgan fikrlarga qo'shimcha qilgan holda A.B. Esinning bir fikrini aytib o'tsak: «Pafos» atamasi mafkuraviy va hissiy baholash sohasini, yozuvchining o'zi tomonidan qayta ishlab chiqarilgan va tushunilgan ob'ektiv haqiqat bilan baholash munosabatlari sohasini qamrab oladi. Pafosda yozuvchining u yoki bu ijtimoiy-madaniy vaziyatdagi qiymat yo'nalishi eng katta darajada mujassamlangan. Odil Yoqubov Esinning bu fikridan "Oq qushlar, oppoq qushlar" asarida to'laqonli foydalangan desak mubolag'a bo'lmaydi.

Yozuvchi o'z davri odamlarining adabiy tipi yuksakligida yaratishga intilib, uning turmush tarzi va ilmiy faoliyati tasvirida, «Oq qushlar, oppoq qushlar» romanida ilmiy

muhitining, ijtimoiy shart-sharoitlarni mohirlik bilan ochib beradi. Bu vosita shogird xotirasida ustodlar buyukligi, ularning ilm-fan ravnaqi yo'lidagi rahnamoliklari hamda ilmlar xazinasining egasi bolib yetishgan shogirdlar sadoqatining haqqoniy mezonidir.

Asardagi personajlar o'ziga xos nutqi bilan namoyon bo'ladi. Ularning o'ziga xos qiyofasi, qarashlari ko'zga tashlanadi. Voqelikni to'laqonli tasavvur qilishda personajlar tilining o'rni katta bo'lgan.

Odil Yoqubovning "Oq qushlar, oppoq qushlar" asarini olib qaraydigan bo'lsak, roman inson taqdiri haqida hikoya deyish mumkin. Ijodkor asarida insonlar orasida yo'qolib borayotgan odamiylik xususiyatlarini saqlash muhim ekanini uqtirdi, o'zaro sadoqat, ishonch va samimiy rishtalar hayotda ahamiyatligini ta'kidladi. Bunday fazilatlar ijodiy muhitda rivoj topishi, aksincha salbiy jamiyatda yovuzlar ko'payishi qahramonlar misolida ko'rsatib berildi. Samimiy munosabatlar asosiga qurilgan olada vijdonli farzandlarning voyaga yetishi, ularning jamiyatga keltirgan nafi "Oq qushlar, oppoq qushlar" asari qahramonlari Shorahim Shovvoz va Oysuluvning mehr bulog'idan bahramand o'sib, cho'lni bo'stonga aylantirgan zurriyodlarning foydasi bilan mushtarklik kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Тўхлиев Б. Адабиёт ўқитиш методикаси: (Олий ўқув юртлари филология йуналиши талабалари учун ўқув кўлланма). -Т.: "Янги аср авлоди", 2006, – 7-6.
2. Yoqubov O. Oq qushlar, oppoq qushlar. – Т.: Nurli dunyo, 2024.
3. Tilakova Z.T. Odil Yoqubovning "Adolat manzili" romanining badiiy xususiyatlari // Theoretical and Practical Foundations of Scientific Progress in Modern Society.
4. Normatov U. Odil Yoqubov. XX asr o'zbek adabiyoti. – Т.: O'qituvchi, 1999. – 419 b.
5. Normatov U. Yangi o'zbek adabiyoti. – Т.: Universitet, 2007. – 100 b.
6. Nosirov A. Odil Yoqubov romanlari poetikasi. Filol. fan. d-ri (DSc) ... diss. avtoref. – Samarqand, 2018